

www.menalkenunkimlu.com

VOL. 1, NÚM. 1 (2021), pp. 5-15

PIEZAS SUELTAS SOBRE LA VIOLENCIA, HOY. ¿CON O SIN EL SUJETO?

Juan José Soca Guarnieri. (*¹)
cintademoebio.soca@gmail.com

Recibido: 13/08/2021
Aceptado: 31/08/2021
DOI: 10.5281/zenodo.5541883

Resumen:

A modo de piezas sueltas, se abordan algunas reflexiones sobre la violencia, hoy, *¿con o sin el sujeto?* Para ello se presentan algunos aportes principales de Freud en torno al malestar en la cultura y, a su vez, se pretende identificar los aspectos comunes y diferentes entre agresividad y violencia. Para ello se analizan algunos aportes de autores contemporáneos tales como Roberto Esposito, Slavoj Žižek y Bertrand Ogilvie.

Palabras claves: Sujeto, Violencia, Agresividad, Poder y malestar subjetivo.

Abstract:

This article presents reflections on the concept of violence at the present time, as loose pieces; with or without the subject? To achieve this, it gathers some of Freud's main contributions within the discussion of his book *Civilization and Its Discontents*, and, at the same time, identifies the common and different aspects between the concepts of aggression and violence. It also analyzes some contributions from contemporary authors, such as Roberto Esposito, Slavoj Žižek, and Bertrand Ogilvie.

Keywords: subject, violence, aggressiveness, power and subjective malaise.

¹ (*) Psicoanalista. Psicólogo clínico. Miembro fundador de la Fundación Grupo Psicoanalítico PLUS. Miembro de la Asociación Lacaniana Internacional. Docente universitario.

(...) lo imperativo del mandamiento “No matarás” nos da la certeza de que somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos que llevaban en la sangre el gusto de matar. [...] si se nos juzga por nuestras mociones inconcientes de deseo, somos, como los hombres primordiales, una gavilla de asesinos. (Freud. 1915, pp. 297-298)

En continuidad con un artículo titulado “*(Des)bordes del sujeto contemporáneo en torno a la violencia en tiempos de pandemia. Algunas interrogantes a partir del pensamiento de Lacan, Žižek y Benjamín*”, de mi autoría², se aborda, en éste artículo, la siguiente interrogante: “*Piezas sueltas sobre la violencia, hoy, ¿con o sin el sujeto?*”.

La violencia en tanto manifestación de la agresividad, pero diferente en lo intencional y en sus consecuencias, adquiere en cada sujeto su particularidad y en relación estrecha con la violencia de cada época. Para el Psicoanálisis, la agresividad y la violencia forman parte de lo humano y resulta ser una posición ética poder analizarla, en lo posible sin caer en juicios a priori.

Si hablamos de violencias en plural, estas se presentan de un modo multiforme e insisten y persisten en cada momento de nuestra vida cotidiana, provocando por lo demás estragos a nivel subjetivo e intersubjetivo. Por cierto las condiciones del contexto social – político – económico agravan las manifestaciones violentas, poniendo en jaque la posición del sujeto, tales como la distribución de la riqueza, la discriminación, la marginalidad, los asesinatos, la violencia doméstica y otros tipos de actos violentos que amenazan la existencia misma.

Freud, en uno de sus ensayos: “*¿El por qué de la guerra?*” (2001), carta dirigida a Einstein, señala a propósito de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte que:

[e]l ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad.

² Artículo publicado en la Revista de Filosofía Otrosiglo. “(Des) bordes del sujeto contemporáneo en torno a la violencia en tiempos de pandemia. Algunas interrogantes a partir del pensamiento de Lacan, Žižek y Benjamín”. Vol. 5, N° 1. Julio 2021. Santiago de Chile.

En consecuencia el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino la tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infringirle dolores, martirizarlo y asesinarlo (Freud, 2001, p. 108).

En el ensayo, antes citado, se plantea que la pulsión de muerte no se haya desligada ni ausente de la pulsión de vida. Por tanto, las pulsiones agresivas o destructivas forman parte de la vida de todo sujeto. Aún mas, la pulsiones de auto conservación y sexuales, disponen de cierto monto de agresividad a fin de alcanzar su objetivo. Por ejemplo: para alimentarnos se necesita destruir el objeto que nos permite estar vivos.

Si se plantea que ambas pulsiones forman un continuidad, a modo de una cinta de moebio, en que se torsionan mutuamente, estas ser manifiestan en el amplio espectro de los lazos sociales, que por lo demás constituyen a todo ser humano. Las pulsiones agresivas forman parte de aquellos lazos caracterizados por el amor y la ternura. Son dos caras de la misma moneda. En tal sentido, Freud en mas de una oportunidad señaló que el amor y el odio forman un anudamiento, en que el sujeto se ve expuesto y sometido a vínculos complejos con los otros. Inclusive, señalo que el odio está primero que el amor, cuestionando de un modo radical toda la trayectoria judeo-cristiana. Ahora bien, al parecer el sujeto no podría soportar por mucho tiempo el odio, tendiendo a proyectarlo en sus semejantes.

En otros de sus ensayos: *El malestar en la cultura* (1929) señala que esta impone determinadas restricciones, en contra de las pulsiones agresivas, provocando un desencuentro entre la satisfacción de estas y las prohibiciones que impone toda cultura o civilización; dando cuenta del malestar y sufrimiento del sujeto.

A pesar de esto, existe algo de lo imposible en cuanto a domesticar el dominio inconsciente de lo pulsional. Las pulsiones dificilmente cumplen las tareas que se pretenden imponer. En tal sentido, ellas, son “malas” alumnas.

Ellas insisten y persisten, especialmente las agresivas, en busca de salidas para su satisfacción y si se les está vedada su manifestación en forma directa, lo hacen de un modo indirecto ya sea a través de lazos amorosos, sublimatorios o a través de los síntomas.

Ante esta conflictiva, el sujeto renuncia, la mayor cantidad de veces, a la satisfacción de sus pulsiones con la ilusión de alcanzar una cierta protección al insertarse en la cultura. En tal sentido, el sujeto tiende a estar con otros, produciéndose un paso clave de lo individual a lo colectivo. Este paso decisivo va a instalar de un modo decisivo el Derecho en una sociedad.

Freud, en *Tótem y Tabú* (1913-1914) plantea a través del mito del Padre de la Horda Primitiva, que el sujeto inicialmente pudo “resolver” sus conflictos con sus semejantes mediante la fuerza bruta del más fuerte en contra del más débil. Eso fue cambiando cuando se juntaron en grupos dando forma al Derecho, que permitió regular los lazos. En otras palabras, ante la fuerza del poderoso, los demás se agruparon para contra balancear su fuerza.

Es así, como al principio, el Derecho se constituyó en base del poder de una comunidad en contraposición a la violencia de aquel individuo que por el ejercicio de su fuerza pretendió subyugar al resto. Pero Freud señala que, para que esto ocurra, la fuerza del grupo debe ser permanente, a efectos de enfrentar renovados intentos de violencia.

En la obra freudiana antes citada, se inventa un mito: Al inicio de la humanidad, existió un Padre, terrible y violento, poseedor de todas las mujeres. Sus hijos varones, cansados de la tiranía de su padre, deciden matarlo y si esto fuera suficiente, se lo comieron. A partir de ese acto, estos hijos se sintieron culpables e introyectaron aspectos del padre asesinado; lo que originó la instancia psíquica del superyó. Como consecuencia el asesinato del Padre, dejó un espacio vacío provocando, a través de mecanismos introyectivos, la obediencia a él. A partir de aquí, se crean dos prohibiciones: la del incesto y el parricidio.

La culpa que genera el asesinato cometido promueve un pacto entre los hermanos, en que se acuerda el renunciamiento de la libertad individual en aras de una convivencia en

comunidad. Esto impide, en principio, que se repitan nuevos actos de violencia. Pero Freud insiste en que, la agresividad y la violencia, constantemente amenazan ese nuevo orden.

Lo anterior nos invita a pensar sobre el amo que se encuentra en cada uno de nosotros, en tanto sujeto. Este fenómeno se puede observar con frecuencia en los lazos sociales, en que aquello que se critica y se combate, al fin de cuentas forma parte del propio sujeto. El amo que queremos combatir con frecuencia forma parte de uno mismo e inconscientemente repetimos lo que se quiere combatir.

Freud en el *Malestar en la Cultura* (1930) propone que para que el sujeto pueda renunciar a una parte de sus pulsiones, debiera tener una cierta seguridad y certeza sobre la eficacia del Derecho, a efectos de no ser víctimas de la violencia de unos pocos. Cuestión, que la historia de la Humanidad desmiente y que se aprecia cada vez más en la actualidad. Hoy día, los sujetos no creen, ni confían en las autoridades de turno, ni en la justicia. Ante esto, no es difícil observar el aumento de la violencia subjetiva al decir de Žižek. Una violencia que se presenta a través de las redes sociales, de un modo descarnado y brutal, a través de los saqueos, los robos, las encerronas, etc.

Como se podrá apreciar, hasta aquí no realizamos una diferencia neta entre agresividad y violencia. Freud, tampoco fue claro en establecer una diferencia. Para él, la agresividad es el resultado del lazo entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Esto lo podemos ver en los actos sádicos y masoquistas

Lacan en uno de sus Escritos: *El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica* (1966), señala que la agresividad se manifiesta en la propia constitución del yo, apropiándose de una imagen en cuya impronta se encuentra el Otro, pero que lo aliena.

Esto va a marcar una tendencia de apropiación de aquellos objetos provenientes del Otro, estableciendo una lucha estructural y estructurante en cuanto a aniquilar la prestancia y el brillo que despliega un semejante.

En cambio, la violencia se la entiende como el uso por vía de la fuerza física y/o verbal sobre un otro, con el objetivo de dominarlo en contra de su voluntad. La violencia, en tanto acto, se debe a la autorización que hace un sujeto en una posición determinada, en contra de otro, transgrediendo el derecho de éste último.

Si bien la línea entre agresividad y violencia no siempre aparece de un modo claro, tal diferencia nos permitirá distinguir, por un lado, la necesaria regulación de los lazos sociales, a través de normas y leyes y, por otro lado, cuando éstas son transgredidas, mas allá de sus razones, manifestándose en violencia.

Al respecto, no olvidemos que el origen etimológico del término violencia significa: *violare*. En definitiva, violentar a alguien o a determinados grupos, implica a través de medios coercitivos y en exceso, un abuso de poder, sometiendo al otro.

En este sentido, podemos agregar que existe una relación estructural entre violencia y poder, lo que a veces lleva a confundir autoridad con poder. Es cierto, a mayor poder mayor violencia, pero también es cierto que a falta o decadencia de la autoridad, esto resulta ser un caldo de cultivo para la violencia.

Siguiendo la línea planteada por Freud, un autor contemporáneo como Roberto Esposito, filósofo italiano, en uno de sus artículos: "*Comunidad y violencia*" (2003) nos propone que tanto la comunidad como la violencia resultan ser constitutivas de lo humano. La última se instalaría desde los orígenes de la humanidad. Esposito lo ejemplifica a través de la lucha a muerte entre Caín y Abel en el Antiguo Testamento y, con Rómulo y Remo, en la fundación de la Antigua Roma.

Nuestro autor propone, continuando con la línea de pensamiento de Walter Benjamín y de Foucault, que la violencia no proviene por fuera de la comunidad, sino que se anida al interior de ésta. Pero, la comunidad se las arregla a través de sus aparatos de poder y ante el

miedo al contagio, recurre a dispositivos inmunitarios y utiliza parte de la misma violencia para reprimirla. Cito uno de mis artículos:

[p]or tanto, la violencia que estuvo en los orígenes de lo social será canalizada en el orden jurídico, político y el ejercicio de la autoridad de turno. El Estado impone un orden de legitimización de la violencia, mediante los aparatos de control, a efectos de regular la violencia al seno de ella misma, haciendo uso de ella para reprimirla. A propósito, recordemos después del estallido social del año pasado, como las elites del país, rápidamente criminalizaron el movimiento social, sirviéndose de las fuerzas policiales y ejerciendo violencia para reprimir. (Soca, 2021, p. 82)

Slavoj Žižek, a propósito de lo anterior, plantea tres tipos de violencia. La violencia sistémica u objetiva pone en evidencia los efectos de un sistema neoliberal en crisis, tales como miseria, desigualdad, exclusión y delincuencia. La violencia simbólica daría cuenta de la imposición del discurso de la clase dominante y la propia ideología del sistema, tales como el racismo, el odio y la discriminación, naturalizando la violencia objetiva y visibilizando la violencia subjetiva. Ésta última, muestra las violencias visibles que se observan en lo cotidiano y que se destacan hasta el cansancio en los medios de comunicación, tales como parricidio, femicidio, delitos, portonazos, etc. Si bien la violencia objetiva en tanto sistémica y anónima, no puede atribuirse de un modo directo a los sujetos, la violencia subjetiva es ejercida a diario y visibilizada por los distintos actores sociales.

Con respecto a Walter Benjamin en su obra *Para una crítica de la violencia* (1977), plantea algunas interrogantes interesantes sobre la violencia y su relación con el derecho; proponiendo una crítica de la violencia, en el contexto del derecho y la justicia, preguntándose por la posibilidad de la existencia de una violencia por fuera del derecho. Plantea que no solamente el orden jurídico burgués, en sus dos versiones: naturalista y positivista, se funda en la violencia, aún más, todo orden jurídico se apoya en la violencia. El orden jurídico sin más, monopoliza la violencia y forma parte de aquel. En suma, Benjamin plantea que la violencia se encuentra en el origen y en la esencia del orden jurídico, legitimando y protegiendo este orden, abriendo la posibilidad para pensar en una violencia

alternativa, sin legitimidad, inversa al orden de lo jurídico, introduciendo de éste modo una dimensión revolucionaria.

Para finalizar estas reflexiones, a modo de piezas sueltas sobre el tema de la violencia y el sujeto, quisiera detenerme en algunos aportes de Bertrand Ogilvie, filósofo y psicoanalista francés, en una de sus obras titulada: *El hombre desechable. Ensayo sobre las formas del exterminismo y la violencia extrema* (2013).

Ogilvie, en dicha obra realiza una reflexión en torno a las diferentes formas que se presenta la violencia en el seno de la sociedad contemporánea. La primera violencia, irreductible a la condición humana, es la socialización. Desde su nacimiento, el ser humano es sometido a normas propias de la cultura. No consiste en una adquisición voluntaria, más bien resulta ser un proceso de adiestramiento. Este tipo de violencia resulta ser universal.

Una segunda violencia consiste en la privación, realizada a determinados grupos, referente a recursos simbólicos en relación a la primera violencia. Este tipo de violencia se trasunta a nivel de la experiencia subjetiva, como traumática. Se le priva a determinados grupos y como ejemplo pienso en la masa de inmigrantes en Chile, que se les confina a la periferia de la ciudad, en condiciones muy infrahumanas.

La sociedad no les entrega los suficientes recursos, materiales y simbólicos, para contrarrestar la violencia que padecen, no reconociéndolos como tales. Son conformados como grupos *residuales*, que viven en un *sin – lugar*, imposibilitados de toda representación al interior de la sociedad. Como consecuencia, se les priva en tanto actores políticos. El autor se pregunta: ¿Cómo otorgar un lugar a esos grupos considerados como residuales y peligrosos para el resto del tejido social, insertos a diarios en la violencia cotidiana?

En este sentido, el autor realiza la crítica a las justificaciones de lo que se denomina: violencia legítima del Estado, en forma de represión. Lejos de prevenir lo que se quiere combatir se cae en una circularidad de reacciones a modo de defensa, a fin de su justificación, pero que no hace otra cosa que intensificar aún más la violencia social; lo que conduciría al

exterminio. Un ejemplo abordado por el autor, es el exterminio masivo ocurrido por la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La violencia extrema, según palabras del autor, apunta a la destrucción de sí misma; no en el sentido de la destrucción del orden y en pro de una supuesta paz, más bien, hacia la destrucción del conflicto mismo, motor de la historia de cada comunidad. Lo que conllevaría a una naturalización de la violencia, sin la capacidad de representación y reducida a una pura gestión. Lo que hace pensar, en cierto modo respecto de lo real planteado por Lacan, en tanto piezas sueltas irrepresentables.

A modo de conclusión, uno de los objetivos de éste artículo consistió en presentar, a modo de piezas sueltas, sin mayor hilo conductor, algunas reflexiones sobre la problemática de la agresividad y la violencia, hoy, en relación al sujeto. *¿Con o sin el sujeto?* Evidentemente con el sujeto, éste no se mantiene al margen, en tanto victimario y víctima, pero sin él, en tanto sujeto desechable y objeto de la violencia.

El límite entre la agresividad y la violencia aparece en ocasiones muy tenue, llegando a confundirlas. Freud, en tal sentido, plantea que la agresividad es el resultado del lazo entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Pero, la violencia, en tanto manifestación de la agresividad, apunta en su intencionalidad y en sus consecuencias al dominio y a la destrucción del otro. Por tanto, posee algo de lo traumático, suspendiendo toda posibilidad de representación simbólica.

La violencia, al decir de Roberto Esposito, es consustancial al origen de toda comunidad y ésta, a través de dispositivos inmunitarios, la combate utilizando parte de la misma violencia.

Bertrand Ogilvie, nos hace reflexionar sobre la violencia extrema, tomando como ejemplo el exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. El autor identifica dos tipos de violencia, que se encuentran entrelazadas entre sí. La primera tiene que ver con la socialización que se inicia desde el nacimiento del ser humano, imponiendo normas y

prohibiciones. La segunda, consiste en la privación a determinados grupos de referentes materiales y simbólicos para contrarrestar la violencia que padecen a diario. Estos grupos en tanto grupos residuales resultan peligrosos para el sistema, imponiéndoles un sin-lugar dentro de la comunidad. La violencia extrema, según el autor, apunta a la destrucción del conflicto en sí mismo, motor de la historia, sin que haya posibilidad de representación, tramitándose en una pura gestión, naturalizando de éste modo la violencia.

Es así como el sujeto se haya ante algo de lo imposible en la violencia. Al decir de Lacan, el sujeto se encontraría suspendido, en donde la palabra apenas roza algo de lo real, en tanto piezas sueltas, mostrando los límites de lo simbólico.

Bibliografía

- **Benjamin, W.**, *Para una crítica de la violencia*. Premia editora. UNAM. México, 1977.
- **Esposito, R.**, *Communitas: Origen y destino de la comunidad*. Buenos Aires. Argentina. Amorrortu editores. 2003
- **Freud, S.** *¿Por qué la guerra?* Vol. XXII, Obras completas. Buenos Aires. Amorrortu. PP. 108. 1932. 2001.
- **Freud, S.** *El malestar en la cultura*. Vol. XXI, Obras completas. Buenos Aires. Amorrortu. 1929-1930. (2001).
- **Freud, S.** *Tótem y Tabú*. Vol. XIII, Obras Completas. Buenos Aires. Amorrortu. 1913-1914. (2011)
- **Lacan, J.** *Escritos I*. México. Siglo XXI. (2009).
- **Ogilvie B.**, *El hombre desechable. Ensayo sobre las formas del exterminismo y la violencia extrema*. Buenos Aires. Argentina. Ediciones Nueva Visión. (2013).
- **Soca J.J** “(Des)bordes del sujeto contemporáneo en torno a la violencia en tiempos de pandemia. Algunas interrogantes a partir del pensamiento de Lacan, Žižek y Benjamín” . Otrosiglo. Revista de Filosofía. Vol. 5, N° 1. Julio. PP. 82. Santiago de Chile. (2021).